

“БИР МАКОН, БИР ЙЎЛ” ЛОЙИХАСИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАХОН БОЗОРИГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИНИ КУЧАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Абдинабиева Азиза Рахимжон қизи

мустақил тадқиқотчи

white_tiger@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада OBOR Рақамли Ипак Йўли, Қутбли Ипак Йўли (арктика юк ташиш йўналишларини ривожлантириш ва денгизда арктик қазилма ёқилғи ишлаб чиқариш ва минерал қазиб олиш учун), Соғлиқни сақлаш ипак йўли ва 5G-ни жорий этиш билан ўз амбицияларини кенгайтириши, Internet-of-things (IoT) лойиҳаси таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: OBOR, Рақамли технологиялар хавфи, responsible lending, Ношаффофлик ва коррупция, лойиҳалар, 5G.

Аннотация: В данной статье рассматривается, как OBOR расширяет свои амбиции через Цифровой Шелковый Путь, Полярный Шелковый Путь (развитие арктических грузоперевозок и добыча арктических ископаемых и топлива на море), Здравоохранительный шелковый путь и внедрение 5G, а также анализируется проект Интернета вещей (IoT).

Ключевые слова: OBOR, риски цифровых технологий, ответственное кредитование, непрозрачность и коррупция, проекты, 5G.

OBOR Хитойнинг ортиқча саноат қуввати, паст ички талаб, чет элга экспортнинг турғунлиги ва янги ташқи бозорларга чиқиш учун ривожланаётган иқтисодиётлар билан алоқани кучайтириш зарурлигига жавобан яратилган. 2027 йилга келиб, умумий глобал OBOR харажатлари 1,3 триллион долларга

етиши мумкин. Бошқа иқтисодий прогнозларга кўра, бутун дунё бўйлаб қиймати 3,7 триллион долларга тенг бўлган 2600 дан ортиқ лойиҳа прогноз қилинмоқда⁷.

Сўнги йилларда Хитойнинг OBOR Яқин Шарқ, Форс кўрфази ва Африкага тобора кўпроқ сармоя киритмоқда. 2016 йилга келиб, Хитой Африканинг энг йирик экспортчиси бўлиб, Африка импортининг 17,5 фоизини ташкил этди. 2017 йилнинг ўрталарига келиб, Африкада Хитойга тегишли 10 000 дан ортиқ компания фаолият юритган. 2001 йилдан 2018 йилгача Хитойдан Африка мамлакатларига ажратилган кредитлар (126 миллиард доллар) тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмидан (41 миллиард доллар) ошиб кетди. Бу Хитой ва Африка мамлакатлари ўртасида яқинроқ сиёсий уйғунликка олиб келди. Хитойнинг иккита асосий хориждаги ривожланиш банки 2007-2020 йилларда Африкадаги инфратузилма лойиҳаларига 23 миллиард доллар сармоя киритди, бу бошқа саккизта энг йирик кредиторларнинг (жумладан, Жаҳон банки, Африка тараққиёт банки ва Америка Қўшма Штатлари Халқаро тараққиёт молия корпорацияси ҳамда Европа) жамланганидан 8 миллиард долларга кўп⁸.

Хитой узоқ вақтдан бери курукликдан фойдаланиш ва ресурсларга куруклик йўллари денгиз орқали импорт қилишдан кўра хавфсизроқ деб ҳисоблайди. Масалан, Хитой Покистон иқтисодий коридори Хитой ва Яқин Шарқ ўртасидаги масофани хавфсиз бўлмаган денгиз йўллари орқали 12,900 километрдан курукликдаги 3,000 километрлик қисқароқ ва хавфсизроқ масофага қисқартиради. 2008-2035 йилларда Хитой Марказий Осиёда амалга

⁷ Wang Y, The belt and road initiative. What will China offer the world in its rise? New World Press, 2016

⁸ Mayer M (ed.), Rethinking the Silk Road: China's Belt and Road Initiative and Emerging Eurasian Relations. Palgrave Macmillan, 2018.

ошириладиган энергетик алоқа лойиҳаларига 36 миллиард доллар ва минерал ва нефть лойиҳаларига қарийб 41 миллиард доллар сармоя киритишини айтди.⁹

Source: RWR Advisory

3.5-расм. 2013 йилдан 2020 йилгача Хитой давлат муассасалари Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт Ташкилоти томонидан юқори хавfli деб ҳисобланган кўплаб мамлакатларга ўнлаб миллиард долларлик кредитлар бериш бўйича ўзаро англашув меморандумларини имзолади. (Манба: RWR Advisory)¹⁰

Транспорт, энергетика ва телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш, шунингдек, Хитой давлат компаниялари томонидан назорат қилинадиган портлар тармоғини барпо этиш сўнгги ўн йилликда ОВОРнинг марказида бўлди. Бундан ташқари, ахборот-коммуникация технологиялари (масалан, 5G), электрон тижорат, молия, космик, туризм, ҳуқуқ, божхона, полиция, таълим, маданият ва бошқалар каби бошқа тармоқлар ҳам тобора интеграциялашган. Хитой ҳукумати бешта асосий устунни аниқлади: сиёсатни

⁹ Yu Ch, Lilei S, Lihe H, The Belt & Road Initiative in the Global Arena Chinese and European Perspectives Palgrave Macmillan, 2018, 266 p.

¹⁰ Интернет сайти. <https://www.gisreportsonline.com/r/belt-road-initiative/>

ишлаб чиқишда мувофиқлаштириш, инфратузилмани ўзаро боғлаш, савдони осонлаштириш, молиявий интеграция ва инсоний алоқалар¹¹.

Ушбу ташаббуслар Хитой устуворликларини халқаролаштириш ва унинг узок муддатли стратегик манфаатларига мослашиш имконини беради. Шундай қилиб, OBOR Пекиннинг энг муҳим сиёсий ва иқтисодий воситасидир. Пекин шунингдек, OBORдан G20, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, Осиё инфратузилма инвестиция банки ва бошқалар билан бир қаторда янги кўп томонлама ҳамкорлик платформаси сифатида фойдаланмоқда. У ушбу платформалардан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ташкилотларида (масалан, рақамли ва телекоммуникация соҳаларида) янги халқаро стандартларни аниқлаш ва глобал бошқарув учун халқаро иқтисодий ва сиёсатнинг мавжуд қоидаларини қайта белгилаш учун фойдаланади. 2035 йилга келиб, Хитой Хитой стандартлари 2035 деб номланган стратегияси билан дунёнинг энг муҳим стандарт ўрнатиш кучига айланишга умид қилмоқда. У БМТнинг Халқаро стандартлаштириш ташкилоти, Халқаро электр алоқа иттифоқи ва бошқа халқаро форумларда фаол иштирок этди. У БМТ ва бошқа форумларда Хитой манфаатлари учун консенсус яратиш учун фойдаланиладиган етакчи позицияларга эга.

¹¹ Kazi Matin, Evgenij Najdov. South Caucasus and Central Asia: The Belt and Road Initiative Uzbekistan Country Case Study. June 2020. P. 3

3.6-расм. Ипак йўли иқтисодий камари ва XXI аср денгиз ипак йўлининг олтига қуруқлик йўлаги транспортни яхшилаши ва коълаб мамлакатларни боғлаши мумкин¹².

«Бир макон, бир йўл» бўйича хавотирлар:

1. Масъулиятли қарз бериш (responsible lending). OBOR ташаббуси авваламбор АҚШ ва унинг ҳамкор давлатлари томонидан анча салбий қарши олинди. Бунинг энг катта сабабларидан бири – ХХР банклари томонидан бериладиган катта миқдордаги қарзлар ривожланаётган, кўпинча нодемократик давлатларга, Париж ёки Лондон молиявий клублари билан ҳисоблашмасдан берилиши бўлмоқда.

Париж клуби қарздор ва қарз берувчи давлат орасидаги муаммоларни ҳал этишга ихтисослашган бўлса, Лондон клуби эса қарздор давлатлар ва уларга қарз берувчи хусусий ширкатлар (ёки банклар) ўртасидаги алоқаларни бошқаришга ихтисослашган. Бу клубларга аъзо давлатлар қарздор давлат қарзи ошиб кетадиган тақдирда маълум даражада қарз беришни тўхтатади ва соғломлаштириш чораларини (қарзни кечиб юбориш ёки муддатини узайтириш каби) кўради¹³.

Хитой бу клубларга аъзо эмас ва айнан шу туфайли ҳам маълум бир мамлакатга қарз бераётганида унинг бошқа давлатлар клубидан қанча қарзи борлигига қарамайди ва ҳисоблашмайди ҳам. Натижада, масалан, Африка ва Осиёдаги қоқоқ давлатларнинг қарздорлиги яна ҳам ортади. Энг муҳими, ўзининг чет давлат ишларига аралашмаслик ва давлат суверенитетини ҳурмат қилиш тамойилидан келиб чиқаётганини айтиб, Хитой қарз берган давлатга нисбатан Жаҳон банки ёки Халқаро валута фонди каби талабларни қўймайди, энг асосийси, «ички ишларига аралашмайди».

¹² Интернет сайти. <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors>

¹³ Учкун Дўстов. Замонавий Ўзбек-Хитой муносабатлари (2010-2018)
<https://www.uzanalytics.com/xalqaromunosabat/3946/>

Хитойнинг оммавий банкларидан олинган қарзларнинг салбий оқибатларини кўшни Қирғизистон ва Тожикистон давлатлари мисолида кўришимиз мумкин. АҚШдаги Глобал ривожланиш маркази тадқиқотларига кўра, «Бир макон, бир йўл» лойиҳасида иштирок этаётган давлатлар орасида 8та мамлакатнинг Хитойдан олган ташқи қарзлари хавотирли миқдорга етган, бу мамлакатлар қаторида Қирғизистон ва Тожикистон ҳам бор. Хитой Тожикистоннинг энг катта ташқи кредитори бўлиб, бу давлатнинг 2007-2016 йилларда ташқи қарзлари 80 фоизга ўсган. Қирғизистоннинг эса энг катта ташқи кредитори Хитойдаги «Эхим Банк» бўлиб, 2016 йилда мамлакат ташқи қарзининг 40 фоизи шу банк ҳиссасига тўғри келган.

Бундай ҳолат экспертларнинг ҳам асосли хавотирларига сабаб бўлмоқда. Уларнинг фикрича, Хитой ва унинг ширкатлари ривожланаётган давлатларга узоқ муддатда тўлай олмайдиган ва барқарор бўлмаган инфраструктура лойиҳаларини таклиф қилмаслиги зарур. Чунки бу ҳолда ривожланаётган давлатлар қарзларини қайтара олмасликлари натижасида «қарз қопқони»га (дебт трап) илиниб, Хитой учун турли ён беришларга мажбур бўлишлари мумкин. Танқидчиларга кўра, Шри-Ланкадаги стратегик Ҳамбантота порти Хитой томонидан қурилгач, миллиард долларлик лойиҳа пулини тўлай олмаган Шри-Ланка ҳукумати ўша портни 99 йилга Хитойга «ижара»га беришга мажбур бўлди.

Хитой тарафдорлари эса ривожланаётган давлатлар ҳукуматлари Хитой таклиф этаётган лойиҳалар тўловини келажақда қайтариш имкони бўлмаса, бундай таклифни қабул қилмасликлари лозимлигини айтишмоқда. Қарши тараф эса Хитой ҳукумати ва унга алоқадор фирмаларнинг ўта ёпиқлиги, шаффоф эмаслиги, маълумотлар ошкор этилмаслиги, «Бир макон, бир йўл» лойиҳасига оид инфратузилма лойиҳалари бўйича ўтказиладиган тендерларга қатнашиш

қийинлиги ва лойиҳаларни амалга оширадиган давлатлар учун хатарлар юқорилигини танқид қилади.

2. Ношаффофлик ва коррупция. «Бир макон, бир йўл» бўйича энг кўп танқидлар Хитойнинг молиялаштириш лойиҳалари ношаффоф ва шубҳали қўлга киритилганига оид. Хитой ҳукумати асосан маҳаллий компаниялардан ҳам «қорарок» бўлган юқори даражадаги давлат бошлиқлари билан, аниқроқ айтганда сиёсий элита билан ишлашни хуш кўриши кўпчиликка маълум.

Инфратузилма лойиҳалари ёпиқ эшиклар ортида, аҳолига етарлича маълумот берилмасдан тузилиши кўп кузатилади. Лойиҳалар етарлича машварат этилмагани оқибатида келажақда кўплаб муаммолар келиб чиқиши хавфи, хусусан коррупция урчиши мумкин бўлади.

«Бир макон, бир йўл»га оид катта инфратузилма лойиҳалари бўйича аллақачон коррупция ишлари кўзга кўриниб қолган. Мисол учун, Хитойдаги фирмалар томонидан қурилган электр станциясидаги муаммолар юзасидан Хитой қурилиш фирмаларидан пора олганликда айбланиб Қирғизистоннинг юқори мансабдаги мулозимлари қамокқа олинган.

Бошқа мисол. Малайзиянинг собиқ бош вазири Нажиб Раззоққа тегишли экани айтиладиган компаниялар «Эхим Банк» томонидан Малайзиядаги OBOR доирасида амалга оширилаётган қувур ётқизиш лойиҳаси пулларини ноқонуний ўзлаштиргани ошкор бўлди ва ҳозирда собиқ бош вазирга нисбатан жиноят иши давом этмокда¹⁴.

3. Экологияга таъсири. Кейинги масала – Хитой компаниялари томонидан атроф-муҳитга нисбатан эҳтиётсиз муносабатда бўлиш, стандартларга амал қилмаслик. Бу муаммо Хитой ширкатларининг кейинги пайтларда технологик ривожланиши натижасида бирмунча камайган бўлсада, хавфлар ҳамон мавжуд. ХХР ширкатларининг атроф-муҳитга нисбатан бундай муносабатини яхши

¹⁴ Gael Wildau and Nan Ma, “In charts: China’s Belt and Road Initiative”, Financial Times (11 May 2017)

англаган Италия ҳукумати 2019 йил март ойи сўнгида OBORга оид меморандумда табиатга оид алоҳида модда киритгани бежиз эмас.

4. Рақамли технологиялар хавфи. «Бир макон, бир йўл» лойиҳасининг диққатга сазовор жойи шундаки, у нафақат қуруқлик ва денгизда, балки дижитал соҳада ҳам маркази Хитой бўлган ҳамкорликни тақлиф этади. Хитой бу соҳада «Дижитал ипак йўли» қурилишини барча биргаликда амал оширишига чақирмоқда. Бу соҳада Хитойнинг Huawei, ZTE, China Telecom, China Mobile ширкатлари аллақачон дунёга танилиб улгурган.

Huawei ширкатининг бошқа кўплаб ширкатлардан ҳам ўзиб кетиб, 5G мобил алоқа авлодини ишга туширишга интилиши шу пайтгача рақамли гегемон бўлган АҚШ, Европа давлатларини чўчитиб юборди. Huawei ширкати томонидан ривожланган дунё мамлакатларига тақдим этилаётган рақамли технология орқали ушбу ширкат Хитой ҳукуматига маълумот етказётгани ҳақида тарқалган хабар оловга кerosин қуйди. Huawei ширкати бошлиғининг қизи ҳозирда Канада прокуратураси томонидан тергов қилинмоқда.

Шундан кейин нафақат АҚШ, Ғарбий Европа давлатлари ва Япония Huawei технологиялари мамлакат ичкарасида қўлланилишига миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан чекловлар жорий этишди¹⁵.

Хитой ширкатларининг арзон ва қулай шартлар асосида телекоммуникация технологиялари, фибер симлари ва уларга оид хизматлари кўрсатилиши дунёнинг энг камбағал мамлакатларида катта қувонч билан кутиб олинди. Бу ерларда Хитой ширкатлари катта инфраструктура лойиҳаларини амалга ошириб, аҳоли турмуш даражасини оширишда ҳисса қўшаётганини инсоф билан қайд этиш зарур.

Бироқ муаммо шундаки, ривожланган ғарб, Япония ва Корея Республикаси давлатларидан фарқли ўлароқ Хитой сиёсий тузилмасида ширкат ва давлат

¹⁵ Yiwei. For comprehensive analysis of scope, content and interpretations of the OBOR, (2016).

ўртасида алоҳида узвий алоқа мавжуд бўлиб, Хитой коммунистик партияси ширкатлардан мутлақ садоқатни талаб қилади.

Натижада дунё бўйлаб ўз бизнес фаолиятини юритаётган хитойлик тадбиркорлар Хитой сиёсатини қўлайдиган ҳаракатларни амалга оширишга мажбур. Агар бу масала рақамли соҳада ҳам юз берадиган бўлса, унда дунёдаги миллионлаб, Хитой рақамли технологиясидан фойдаланувчи аҳоли ҳақидаги маълумотлар Хитой ҳукумати қўлига ўтиб кетиши ва коммунистик партия томонидан назорат қилиниши хавфи пайдо бўлади.

Ғарб, Япония, Корея ширкатлари эса хусусий ҳисобланиб, инсоннинг шахсий маълумотларини сақлаш бўйича қонунлар ва ички меъёрларга амал қилишади. Бу ширкатлар қонунни бузса жамоатчилик бундан хабар топиши эҳтимоли юқори. Аммо Хитой ҳукумати билан ҳамкорликда ишлайдиган компанияларнинг ишлари қаттиқ яширилади.

Хитойнинг «Бир макон, бир йўл» ташаббуси дунё мамлакатлари томонидан катта қизиқиш билан ўрганиляпти. Биз ҳам бу лойиҳа тафсилотларини билишимиз, воқеалар ривожини синчковлик билан кузатишимиз лозим, деб ҳисоблайман. Энг муҳими, биз учун «Бир макон, бир йўл» қайси ўринда фойдаю, қайси ўринда хавф – шуларни билиб туришимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Wang Y, The belt and road initiative. What will China offer the world in its rise? New World Press, 2016.
2. Mayer M (ed.), Rethinking the Silk Road: China's Belt and Road Initiative and Emerging Eurasian Relations. Palgrave Macmillan, 2018.
3. Yu Ch, Lilei S, Lihe H, The Belt & Road Initiative in the Global Arena Chinese and European Perspectives Palgrave Macmillan, 2018, 266 p.

4. Kazi Matin, Evgenij Najdov. South Caucasus and Central Asia: The Belt and Road Initiative Uzbekistan Country Case Study. June 2020. P. 3
5. The Belt and Road Initiative Progress, Contributions and Prospects. <https://en.imsilkroad.com/p/313036.html> April 23, 2019
6. Учкун Дўстов. Замонавий Ўзбек-Хитой муносабатлари (2010-2018) <https://www.uzanalytics.com/xalqaromunosabat/3946/>
7. Gael Wildau and Nan Ma, “In charts: China’s Belt and Road Initiative”, Financial Times (11 May 2017)
8. Yiwei. For comprehensive analysis of scope, content and interpretations of the OBOR, (2016).